

Чжан Хао

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»
Харків, Україна*

МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ МУЗИКАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ ТА КНР

Питання методології діагностики розвитку музикальності дітей дошкільного віку своїм корінням сягають самої проблеми визначення суті, змісту, структури музикальності. Проведене теоретичне дослідження свідчить, що педагоги-музиканти України і Китаю по-різному підходять до вирішення названої проблеми.

Музична педагогіка України, визначаючи суть музикальності, бере до уваги широкий контекст досліджень у сфері психології (психології особистості, здібностей, творчості, вікової та педагогічної психології та ін.), вікової фізіології, фізіології вищої нервової діяльності, педагогіки (дошкільної, мистецької, музичної тощо), культурології, мистецтвознавства, акустики та багатьох інших наукових галузей.

Українські педагоги-музиканти ретельно вивчають напрацювання попередників і сучасників, зарубіжних колег і співвітчизників. Так, у публікаціях останніх років ми знайшли посилання на праці дослідників попередніх десятиліть і століть: С. Stumpf (1883–1890), Т. Billroth (1895) (Brahms, J. Billroth, T. & Barkan, H., 1957), А. Faist (1897), Е. Jaques-Dalcroze (1912), G. Revesz (1913), В. Бехтєрєва (1915), С. Майкапара (1915), С. Seashore (1919), С. Беляєвої-Екземплярської (1924), В. Верховинця (1925), Л. Виготського (1925), Б. Асаф'єва (1947), Б. Теплова (1947), О. Запорожця (1953), С. Orff (1954), О. Леонтьєва (1960, 1977), Л. Гарбер (1962), Г. Костюка (1963), О. Костюка (1965), Н. Ветлугіної (1978, 1982), К. Платонова (1986), В. Дружиніна (1991), В. Мясичева і А. Готсдинера (Мясичев, & Готсдинер, 1992), Ю. Цагареллі (2008) та багатьох інших.

Найчастіше українські музиканти-педагоги при розгляді питань дитячої музикальності ґрунтують свої міркування на основі фундаментальної праці Б. Теплова «Психологія музикальних здібностей» (Теплов, 1947). Зауважимо, що дослідник розробив оригінальну психологічну концепцію музикальності, в якій він убачав складний особистісний феномен, що сполучає емоційну чутливість до музики та сукупність взаємопов'язаних між собою окремих музикальних здібностей. При цьому Б. Теплов основним показником музикальності вважав саме емоційну чутливість. Музикальні здібності в його концепції виступали як особистісно-індивідуальні психологічні характеристики, необхідні для здійснення музичної діяльності. До таких особистісних характеристик автор відносив ті, що пов'язані як зі сприйняттям музики, так і з її

відображенням у свідомості й відтворенням: звуко-висотний слух, почуття ритму, музичну пам'ять тощо.

У цьому ж руслі розгортає свої міркування і Ю. Цагареллі (2008), виокремлюючи у структурі музикальності музичний слух, музично-ритмічні здібності, емоційний відгук на музику, музичну пам'ять, музичне мислення, музичну уяву.

Структуру музикальності з психологічної точки зору досліджували В. Мясіщев і А. Готсдинер. У їхній статті «Що є музикальність?» феномен, що розглядається, визначено як «своєрідний динамічний синтез окремих здібностей, характерологічних особливостей і властивостей особистості» (Мясіщев, & Готсдинер, 1992, с. 139).

Оскільки музикальність є сполученням емоційної чутливості до музики і стійких індивідуально-психологічних властивостей особистості, що забезпечують успіх її музичної діяльності – музикальних здібностей, українські дослідники беруть до уваги також праці класиків психології, що розкривають проблему розвитку здібностей. Так, К. Платонов (1986) стверджував, що здібності формуються в певній відповідній діяльності (с. 117). О. Леонтьєв (1977), розглядаючи здібності як властивості особистості, що навпаки, забезпечують успіх певної діяльності, був переконаний, що вони розвиваються в результаті «привласнення» особистістю культурного досвіду людства.

Деяко іншим шляхом пішла Н. Ветлугіна (1982). До ознак загальної музикальності дошкільника вона віднесла:

1) здатність відчувати характер, настрій музичного твору, виявляти емоційне ставлення до почутого, розуміти музичний образ;

2) здатність вслуховуватися, порівнювати, оцінювати найбільш яскраві й зрозумілі музичні явища;

3) прояви творчого ставлення до музики (Ветлугіна, 1982, с. 8).

Так чи інакше, але більшість українських дослідників вважає ключовою ознакою музикальності дитини дошкільного віку емоційну чутливість до музики, здатність адекватно реагувати на яскраві музичні образи. Також найчастіше до музикальних здібностей, що утворюють музикальність, вчені відносять метро-ритмічне відчуття, звуковисотний слух, ладове відчуття або ладо-тональний слух, музичну пам'ять тощо.

У Новому Китаї на початку 1950-х років на тлі всебічного вивчення радянського досвіду вихователі дошкільних закладів КНР також почали наполегливо працювати над засвоєнням теорії різнобічного дошкільного виховання дітей в Радянському Союзі. Наприклад, до виховних цілей, зазначених у «Тимчасовому порядку роботи дитячого садка», було віднесено виховання у дітей:

– інтересу до музики, розвиток музичного слуху і ритмічних почуттів;

– співацького голосу, навичок співу, інструментального виконання, танцю, виховання засобами музики та музичної діяльності живого, щасливого, захопленого, сміливого здорового духу кожної дитини;

– любові до Батьківщини, любові до народу, любові до праці та іншої національної етики, духу колективізму, єдності і дружби.

З середини 1960-х практично до кінця 1970-х років – у період «культурної революції» – в основному експлуатувалася політико-просвітницька функція музики. Діти в основному отримували музичну освіту, беручи участь у музичних виставах у громадсько-політичній діяльності. Стан освіти цього періоду можна оцінити як «десять років катастрофи». У музичному вихованні панував спосіб безпосереднього навчання на художніх творах. Він концентрувався на репетиціях і виступах, що наслідували діяльність дорослих професійних колективів, що не було добре для розвитку фізичного та психічного здоров'я дітей.

Наприкінці 1970-х років під впливом реформ і відкритості інтелектуальна освіта і творчий розвиток особистості поступово стали першочерговою метою китайської національної музичної освіти. У цей час офіційна (шкільна) музична освіта все більше і більше захоплюється вивченням того, як розвивати інтелект за допомогою музичних знань, музичних концепцій, читання та письма музики; Соціальна (позашкільна) музична освіта все частіше вважає, що навчання гри на музичних інструментах може сприяти інтелектуальному розвитку.

З кінця 1980-х років новий суспільний попит на освіту привів людей до переосмислення функції музичної освіти. Особливо з розширенням і поглибленням іноземних культурних обмінів у країні постійно впроваджувалися зарубіжні теорії і практики музичної освіти, особливо в розвинених країнах і регіонах, що ще більше стимулювало ентузіазм педагогів-музикантів щодо зміни статус-кво звичайної музичної освіти в Китаї. Існує три характеристики музичної освіти в Китаї в цей період:

(1) Шкільна музична освіта сформувала модель з «подвійною базою» як ядром естетичного виховання і морального виховання. Навчальний вміст, такий як читання музики та письмо, всі знання і навички музики і танцю максимально елементизовані, ступінчасті і спіралеподібні. Ізольоване навчання знанням і навичкам, яке залишає практику живого музикування і відривається від естетичного досвіду, знову займає важливе місце.

(2) Соціальна музична освіта сформувала модель, зосереджену на «екзаменаційній орієнтації» та «орієнтації на ранню кар'єру». Після «культурної революції», а також через вплив концепції розвитку інтелекту і творчості в процесі навчання гри на музичних інструментах, соціальна музична освіта поступово премістилась у центр зацікавленості батьків стала гарячою точкою для концентрації їхніх зусиль. Дитячі садки розробляють «спеціалізовані курси» або «факультативні заняття», і навіть розглядають навчальний план і викладання за режимом професійних музичних коледжів, що тісно пов'язано з цією спрямованістю.

(3) В академічних дослідженнях освіти сформувалися «дослідження і розробка музичних додаткових функцій». У 1986 році в Шанхаї відбулася міжнародна конференція з творчих досліджень. Після зустрічі разом з «лихоманкою інтелектуального розвитку» в Китаї стрімко поширилася спрямованість освітніх академічних досліджень на інтелектуальному і творчому розвитку студентів. Багато дитячих садків почали проводити суміжні дослідження. Творча музично-виразна діяльність поступово приймається більшістю вихователів дитячого садка і батьків.

Також поступово з'явилися різні теоретичні та технічні системи, що сприяють розвитку дитячого інтелекту і творчості за допомогою музики. Основні помилки в розвитку музичного виховання дітей в цей період пов'язані з тим, що виховання інтелекту і творчості надмірно підкреслюється, а почуття ясності, світовідчуття, цінності і соціальна поведінка відповідно послаблюються. Надмірний акцент на вихованні музичної грамотності та вихованні виконавських навичок, відповідно, послаблюють виховання естетичного сприйняття та естетичного досвіду.

На основі роздумів про ціннісну орієнтацію національної освіти її якісна сторона стала новою перспективою освіти в 1990-х роках. На цьому тлі розвиток дитячої музичної освіти в Китаї повернувся на шлях прагнення до всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини, зокрема, формування її музичності.

Звичайно, це повернення – не просте повторення, а повернення, засноване на зусиллях з вивчення відповідної історичної спадщини і результатів новітніх досліджень музичної педагогіки і суміжних наук. З тих пір більш ефективно сприяння всебічному і гармонійному розвитку дітей дошкільного віку стало новим напрямом досліджень музичної освіти та розвитку музичності дітей дошкільного віку.

Література

- Асаф'єв, Б.В. (1971). *Музыкальная форма как процесс*. Музыка.
- Беляева-Экземплярская, С.Н. (1924). *О психологии восприятия музыки*. Русский книжник.
- Бехтерев, В.М. (1915). Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства. *Вестник воспитания*, 6, 47–57.
- Верховинець, В. (1974). *Весняночка: Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів*. Музична Україна.
- Ветлугина, Н.А. (Ред.). (1982). *Методика музыкального воспитания в детском саду*. Просвещение.
- Ветлугіна, Н.О. (1978). *Музичний розвиток дитини*. Музична Україна.
- Выготский, Л.С. (1965). *Психология искусства*. Искусство.
- Гарбер, Л.А. (1962). Начальная стадия развития музыкальных способностей. У В.М. Мясичев (Ред.), *Проблемы способностей* (с. 215–243). Изд-во АПН РСФСР.
- Гарбер, Л.А. (1964). Развитие гармонического и тембрового слуха у детей дошкольного возраста. *Вопросы психологии*, 5, 103–112.

- Жак-Далькроз, Е. (1912). *Ритм и его воспитательное значение для жизни и искусства*. Театр и искусство.
- Костюк, Г.С. (1963). *Здібності та їх розвиток у дітей*. Знання.
- Костюк, О.Г. (1965). *Сприймання музики і художня культура слухача*. Наукова думка.
- Леонтьев, А.Н. (1960). О формировании способностей. *Вопросы психологии*, 1, 3–12.
- Леонтьев, А.Н. (1977). *Деятельность. Сознание. Личность*. Политиздат.
- Майкапар, С.М. (1915). *Музыкальный слух, его значение, природа и особенности и метод правильного развития*. Типография "Якорь".
- Малашевська, І.А. (2015). Сутність, зміст і структура музичальності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. *Наука і освіта*, 6, 65–69.
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2015/JRN_6/14.pdf
- Мясищев, В., & Готсдинер, А. (1992). Что есть музыкальность? У: М. Старчеус (Сост.), *Музыкальная психология: Хрестоматия* (с. 135–140). МГК им. П.И. Чайковского.
- Платонов, К. К. (1986). *Структура и развитие личности*. Наука.
- Теплов, Б. (1947). *Психология музыкальных способностей*. Академия педагогических наук РСФСР.
- Цагарелли, Ю.А. (2008). *Психология музыкально-исполнительской деятельности*. Композитор.
- Brahms, J., Billroth, T., & Barkan, H. (1957). *Johannes Brahms and Theodor Billroth : letters from a musical friendship*. University of Oklahoma Press.
- Faist, A. (1897). Versuche über Tonverschmelzung. *Zeits. für Psychol.*, 15.
- Jaques-Dalcroze, E. (1912). *The eurhythmics of Jaques-Dalcroze*. Constable & Company Ltd.
- Révész, G. (2020). *Zur Grundlegung der Tonpsychologie*. Berlin, Boston: De Gruyter.
<https://doi.org/10.1515/9783112357002>
- Seashore, C.E. (1919). *The psychology of musical talent*. Silver, Burdett and Co.
- Stumpf, C. (1883–1890). *Tonpsychologie*. S. Hirzel.